

Algoritmo Genético aplicado a seleção de canais de EEG para uma ICM tátil com Realidade Aumentada

Mariane Rodrigues Garcia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5008-5311

Júlia Nepomuceno Mello
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5952-0583

Yuri Pio Macedo
Faculdade de Computação
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-0730-7901

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo — Um dos desafios da Interface Cérebro-Máquina é a extração dos sinais cerebrais, visto que os neurônios se comunicam por meio de impulsos elétricos. Uma maneira de mensurar tais, é com a eletroencefalografia, uma técnica não invasiva caracterizada pelo posicionamento de eletrodos na região do couro cabeludo, onde a quantidade de eletrodos pode alcançar até 256. Entretanto, não são todos os projetos que precisam dessa quantidade, visto que o alto número de eletrodos aumenta excessivamente o tempo de processamento dos dados, dificultando uma aplicação em tempo real para a área de Realidade Aumentada (RA). Visando a otimização desse processo, o objetivo deste estudo foi definir a quantidade e localização do melhor conjunto de eletrodos para uma ICM tátil com foco em sistemas de RA. Para isso, utilizou-se a análise, em 60 canais, do potencial relacionado a evento (ERP) P300 eliciado a partir da variação de cinco frequências de estimulação eletrotátil aplicadas a 10 voluntários Universidade Federal de Uberlândia. A amplitude e latência deste ERP foram utilizadas como atributos para uma Máquina de Vetores de Suporte (SVM) e logo após, utilizou-se o algoritmo genético (AG) como uma técnica de otimização para a escolha dos melhores canais. Os resultados encontrados mostram que o AG foi capaz de reduzir para próximo de 30 eletrodos, mantendo a acurácia média próxima do valor original com 60 canais. Portanto, conclui-se que métodos de otimização podem ser utilizados para selecionar as áreas corticais mais relevantes para determinada tarefa, facilitando a aplicação em sistemas de tempo real.

Palavras-chaves — Algoritmo Genético, Eletroencefalografia, P300, Interface Cérebro-Máquina, Realidade Aumentada

I. INTRODUÇÃO

Com a incessante busca por tornar sistemas computacionais mais imersivos ao usuário e desenvolver a próxima geração de interfaces, as áreas de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) ganharam atenção crescente nos últimos anos [1]. A RA integra objetos virtuais com o mundo em tempo real, de forma que estes elementos coexistam com a realidade. Essa tecnologia permite que os usuários experimentem tais objetos como se estivessem realmente presentes no mundo físico, levando-os a interações envolventes e imersivas [2]. Essa tecnologia tem aplicabilidade, por exemplo, em reabilitações, onde pode induzir o usuário a realizar determinados movimentos, causando a ativação neural que restaure algumas funções motoras [3]. Tais métodos abrem direções interessantes para

o seu uso em interações com Interfaces Cérebro-Máquina (ICM), visto que a RA fornece meios de imergir um usuário em ambientes simulados, projetados e controlados para atingir objetivos específicos ou até provocar determinadas reações [1]. As ICMs são sistemas de comunicação direta entre o cérebro humano e um computador, onde medem e convertem medidas eletrofisiológicas do cérebro em comandos que operam em algum dispositivo do mundo externo [4]. Um dos desafios da ICM é de como extrair os sinais cerebrais e suas características aleatórias com suas variações no tempo, visto que esses sinais têm natureza não linear, não gaussiana e aleatória [5].

A comunicação dos neurônios se dão por meio de impulsos elétricos e uma forma de medir a atividade elétrica resultante desta comunicação, é através do posicionando eletrodos no couro cabeludo. Métodos não invasivos, particularmente aqueles que usam dispositivo de eletroencefalografia (EEG), são considerados mais convenientes por sua portabilidade e disponibilidade sem necessidade de cirurgia [6]. Existem quatro técnicas de EEG que são mais utilizadas para o controle de tais sistemas, sendo *Visual Evoked Potential (VEP)*, *Sensory-Motor Rhythms (SMR)*, *Slow Cortical Potentials (SCP)* e *Event-Related Potential (ERP)* [7]. Para este estudo, será utilizado um dos componentes ERPs, o P300, visto que este é popular entre os pesquisadores para extração de recursos durante o processamento dos sinais de EEG [8].

Atualmente, os sistemas de EEG podem chegar a oferecer até 256 canais melhorando sua resolução espacial e permitindo que pesquisadores tenham acesso a regiões mais específicas do cérebro [4]. Porém, apesar do número de canais estar diretamente ligado ao maior acesso de regiões corticais, esse também pode estar ligado ao aumento da quantidade de artefatos do sinal [9]. Além disso, os eletrodos vizinhos podem gravar sinais elétricos semelhantes (informações redundantes) [9]. Outro ponto negativo relacionado a quantidade excessiva de canais é que para o posicionamento de 256 eletrodos, leva tempo e existe a necessidade de dispor estes em locais específicos de interesse, podendo causar cansaço no usuário [8]. Portanto, a redução no número de eletrodos é necessária para a diminuição no tempo de posicionamento e processamento. Com a redução no tempo de processamento dos dados coletados, possibilita a diminuição de possíveis artefatos [10] e permite a localização de regiões cerebrais responsáveis por

determinada atividade de interesse [11]. Ademais, facilita a aplicação em tempo real para a análise em conjunto com a RA.

A otimização é uma técnica que compara diferentes soluções para encontrar uma solução aprimorada, e essa pode ser utilizada para a seleção de canais [11]. Tais técnicas visam maximizar ou minimizar uma função de erro. Elas ajudam a chegar a parâmetros ótimos na falta de conhecimento do domínio ou quando não é viável testar o sistema diretamente [11]. Os algoritmos evolutivos mais amplamente usados são Otimização por Enxame de Partículas (PSO), Algoritmo Genético (AG), Evolução Diferencial (DE), Otimização de Colônia de Formigas (ACO), Colônia Artificial de Abelhas (ABC) [11]. Em Dal Seno *et al.* [12], utiliza-se um AG combinado a um classificador treinado com o intuito de calcular os pesos atribuídos a amostras individuais de EEG, com a justificativa de que é uma forma rápida e de possível aplicação online, encontrando assim, em meio a todos os ERPs do indivíduo, aquele que é de interesse para tal aplicação. Já em Kee *et al.* [4], utilizou-se três tipos de AG, a fim de encontrar qual destes seriam melhores para a seleção de canal, onde o tipo estacionário se sobressaiu aos demais para análises feitas no formato off-line. Em suma, o AG se baseia na seleção natural de Darwin, que a partir de uma população inicial de indivíduos, estes são avaliados para verificar sua adaptação e, considerando as operações possíveis, tem-se a seleção para a formação de uma nova população [13].

Assim, esse trabalho tem como objetivo principal, selecionar, por meio do AG os melhores canais dentre os 60 utilizados do EEG, a partir da análise da amplitude e latência do componente P300 de dez voluntários. O artigo está dividido de forma que a seção 2 contém a metodologia utilizada, desde a coleta de dados até o processamento destes e a aplicação do AG e a seção 3 tem os resultados encontrados das análises propostas. Na seção 4 encontra-se a discussão dos resultados e por fim, a última seção conta com uma conclusão do estudo.

II. METODOLOGIA

A. Voluntários

Este experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio do protocolo de número: 17164719.4.0000.5152. Para fins de registro, explicou-se toda a coleta de dados para cada voluntário e, após a aceitação, foi recolhida a assinatura do termo de consentimento antes do início da coleta. Os critérios de inclusão para o grupo de voluntários foram: serem destros, saudáveis, sem histórico de doenças (cardiovasculares e neurológicas) e sem o consumo de álcool nas 24 horas que antecediam a coleta de dados. Assim, o grupo foi composto por 10 estudantes da UFU, sendo 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com idade de $23,75 \pm 3,77$ anos (idade média \pm desvio padrão).

B. Coleta de dados

Para a realização da coleta de dados e gravação, foi utilizado o aparelho de EEG BE Plus LTM74 canais, em conjunto com a touca MCSCAP 10-10. A impedância entre o eletrodo e o couro cabeludo de cada voluntário foi conservada inferior a $5 \text{ k}\Omega$, sendo os eletrodos de referência posicionados no lóbulo de cada orelha, o terra na testa do voluntário e os

demais nas posições do Padrão Internacional 10-10. Para que fosse possível realizar a digitalização, foi definido uma frequência de amostragem de 1024 Hz, um filtro do tipo *notch* em 60 Hz e um passa-faixa com frequência de 0,05 e 250 Hz, visto que essa é a faixa de interesse para sinais cerebrais [7].

C. Eletroestimulação

Para a eletroestimulação, foram construídos quatro eletrodos quadrados, onde em cada dedo indicador, foram posicionados o anodo e o catodo, com dimensão de 1,5 cm de largura. O material do eletrodo foi de carbono siliconado, visto que este material pode fornecer uma alta densidade de corrente sem causar danos a epiderme [14]. O equipamento utilizado para a geração dos estímulos aplicados a tais eletrodos foi o Neuropack S, em conjunto com o trigger do mesmo, para realizar a sincronização dos estímulos no processamento dos dados. A coleta experimental foi dividida em três partes, onde nas duas primeiras não houveram registros de EEG.

A primeira etapa foi introdutória e tinha como objetivo posicionar o voluntário na cadeira de maneira confortável e ergonômica, apresentar um dos estímulos pelo qual este seria exposto, além de explicar a diferença entre eles e de como nomeá-los. Na segunda etapa também não houve o registro de EEG, visto que essa foi voltada para encontrar os limiares sensoriais (amplitude da corrente) para cada voluntário, sendo esses:

- i) Limiar de percepção: o voluntário devia relatar o momento em que ocorreu a percepção do estímulo. Para este foi utilizado uma largura de pulso de 1ms e uma frequência de 10 Hz, sendo realizado 3 vezes em cada dedo indicador com um intervalo de 2 minutos, para evitar adaptação a eletroestimulação. O limiar de corrente (mA) considerado foi a média dos valores das amplitudes encontrados.
- ii) Limiar de dor: o voluntário devia relatar quando ocorresse um estímulo forte e desconfortável, mas que ainda era suportável e que não causasse dor. Para este também foi utilizado uma largura de pulso de 1ms, porém com uma frequência de 125 Hz, realizado 3 vezes em cada dedo indicador, com um intervalo de 2 minutos. O limiar considerado foi a média dos valores das amplitudes encontrados.

A última etapa foi a coleta de dados, onde teve a gravação dos dados no EEG. Foi aplicado o protocolo composto por 5 blocos de estimulação para cada frequência utilizada (10, 25, 50, 100 e 125 Hz), sendo a frequência máxima 125 Hz. Essa foi definida levando em consideração estudos que apontam que frequência abaixo de 75 Hz tendem a provocar uma sensação discreta, e superior a isso, uma sensação similar a pressão (contínua) [15]. Portanto, cada voluntário foi submetido a 25 blocos de estimulação, onde cada um foi composto por, no mínimo, 10 tentativas (uma tentativa equivale a 1 segundo de estímulo e 4 segundos de intervalo). No final de cada bloco de estimulação de determinada frequência, o voluntário descansou por 2 minutos. Além disso, a amplitude utilizada para essa última etapa foi constante e definida como 80% do valor encontrado no limiar de dor de cada um dos voluntários, variado para cada um.

D. Pré-processamento

Como na última etapa do protocolo experimental houve a gravação dos sinais captados pelo EEG, nestes foi aplicado um filtro de tendência linear para minimizar artefatos. Além disso, aplicou-se um filtro digital passa-banda do tipo *butterworth*,

onde o passa-alta foi de 0,5 Hz e de ordem quatro, e o passa-baixa de 20 Hz com ordem seis. Todos os 60 canais tiveram suas épocas extraídas 200 ms antes do início de cada tentativa, até 1000 ms após, sendo definido para correção base com o sinal pré-estímulo. O último filtro utilizado foi o de Análise de Componentes Independentes (ICA) com exclusão automática através do algoritmo SASICA com os métodos ADJUST, autocorrelação e detecção de componentes focais, tal como atividade muscular [16], [17]. Por fim, foi utilizado um limite máximo de amplitude em $50\mu\text{A}$ para a autenticação das épocas. Como o foco do estudo é na componente P300, e essa é uma deflexão positiva que ocorre entre 250 a 400 ms após a apresentação do estímulo [18], a janela de interesse utilizada para a busca desta foi de 250 a 400 ms.

E. Processamento (SVM e Algoritmo Genético)

Com a realização do pré-processamento, o último passo foi processar os dados de acordo com o objetivo deste estudo. Portanto, foi utilizado o AG em conjunto com uma Máquina de Vetores de Suporte (SVM), com o intuito de avaliar quais canais são mais interessantes para aplicações em ICMs táteis. Os atributos de entrada para a SVM foram as características de amplitude e latência do P300 em cada um dos 60 eletrodos. Para isso, foi necessário realizar a promediação de todas as épocas e uma validação cruzada de 4-*folds* para treinar e testar a SVM. Houve uma variação do número de épocas promediadas, a fim de comparações. Além disso, foi realizada a classificação de 5 classes (5 frequências), analisando de maneira independente o dedo direito e o dedo esquerdo. A acurácia média de classificação foi considerada como a função de aptidão do AG, sendo um problema de maximização. Cada indivíduo foi composto por uma string binária de 60 elementos, sendo que o número 1 simboliza a inclusão do eletrodo e 0, a exclusão. Para criar uma nova população, foram utilizados os métodos de torneio e o elitismo dos dois melhores indivíduos (cruzamento). Foram realizadas 100 gerações e para cada condição, o AG foi repetido 20 vezes, com o intuito de diminuir a aleatoriedade deste.

III. RESULTADOS

A. Análises dos ERPs coletados

Iniciou-se a avaliação dos dados coletados através da visualização da energia de todos os 60 eletrodos, após o pré-processamento destes, em mapas topográficos na janela temporal de interesse (250 a 350ms), e esse são apresentados na Figura 1. É possível observar que houve uma formação visível de dipolo com tendência centro parietal para todas as frequências apresentadas. Entretanto, vale ressaltar que há uma pequena diferença quanto à intensidade destes entre a mão dominante e não dominante, principalmente em baixas frequências. Além disso, percebe-se que com o aumento da frequência, também há um aumento de energia na região contralateral ao estímulo, para ambos os dedos. Para baixas frequências (10 e 25 Hz), observa-se baixas energias, e isso pode ser justificado pelo fato de que quanto menor a frequência, menor foi a sensação evocada, e por consequência, maior a necessidade de atenção, assim como foi relatado pela maioria dos voluntários.

Fig. 1. Mapa topográfico da energia do sinal no dedo direito (primeira coluna) e esquerdo (segunda coluna) para cada uma das frequência aplicadas (10, 25, 50, 100 e 125 Hz), com todos os dados normalizados. Cada ponto significa um eletrodo e a energia apresentada entorno desse.

Para uma validação dos dados para a aplicação em uma ICM, foram analisadas a amplitude e latência da componente de interesse (P300), como forma de mensurar do ERPs. Na literatura encontra-se descrita a análise principal do potencial P300 nos eletrodos da linha média (Fz, Cz e Pz) [19], porém, neste estudo, o foco foi somente no eletrodo central (Cz) para uma crítica homogênea. Assim, na Figura 2, são apresentadas as componentes da média global de todos os voluntários, levando em consideração todas as frequências apresentadas. Observa-se uma prevalência clara do P300, com alta amplitude ($8\mu\text{V}$) em latência próxima de 300ms após o estímulo, para as altas frequências, enquanto uma amplitude menor é observada nas menores frequências. Além disso, conforme há um aumento na frequência, assim como na análise anterior, há um aumento na amplitude dos ERPs, principalmente do P300, e este ocorreu independente do lado da apresentação do estímulo.

Fig. 2. Média global da resposta de todos os voluntários no eletrodo central (Cz) para as frequências de 10 Hz (linha azul), 25 Hz (linha verde), 50 Hz (linha amarela), 100 Hz (linha rosa) e 125 Hz (laranja), no dedo indicador direito (gráfico superior) e dedo indicador esquerdo (gráfico inferior).

B. Seleção de canais por meio do AG

Por fim, para a análise do desempenho da aplicação do AG, foi realizada a média de todas as épocas de todos os voluntários, e a partir disso, foram consideradas dois fatores para gerar o sinal de entrada da SVM: as 5 frequências apresentadas ao voluntário e o número de épocas promediadas. Os resultados são apresentados na Tabela 1, para ambos os dedos, com a média e o desvio padrão da acurácia, considerando todos os eletrodos e aqueles selecionados pelo AG após 20 execuções desse. Para essa análise, não foi obtida a acurácia esperada, como ocorreu em Mello *et al.* [20], onde teve um aumento significativo nas acurácias com a promediação em 1 e 3 épocas. Em contrapartida, para todas as promediações, quando comparado a acurácia para os 60 eletrodos e para a otimização do AG, é possível observar uma redução significativa na quantidade de canais. Além disso, mesmo com tal redução, a acurácia se manteve igual, com todos os canais ou com metade destes. Assim, é possível comprovar que a diminuição da quantidade de canais, quando realizada de forma certa, ocasiona em bons resultados.

TABELA I. TABELA COM A MÉDIA DA ACURÁCIA DA CLASSIFICAÇÃO PARA TODOS OS VOLUNTÁRIOS

Acurácia da seleção de canais para estímulos no dedo direito						
D		3 épocas	5 épocas	7 épocas	9 épocas	10 épocas
I	Acurácia	0,61 ±	0,74 ±	0,86 ±	0,92 ±	0,95 ±
	60 eletr.	0,029	0,002	0,013	0,013	0,006
E	Acurácia	0,63 ±	0,77 ±	0,85 ±	0,95 ±	0,96 ±
	Otim.	0,005	0,003	0,006	0,004	0,002
T	Nº de	26,60 ±	30,75 ±	32,20 ±	33,45 ±	35,20 ±
	eletr.	1,957	2,314	4,618	1,932	2,607
E	Acurácia	0,67 ±	0,84 ±	0,91 ±	0,95 ±	0,98 ±
	60 eletr.	0,016	0,006	0,016	0,003	0,006
Q	Acurácia	0,68 ±	0,84 ±	0,92 ±	0,97 ±	0,98 ±
	Otim.	0,004	0,001	0,005	0,000	0,000
R	Nº de	27,25 ±	32,80 ±	31,30 ±	31,70 ±	34,85 ±
	eletr.	1,118	0,894	2,273	1,592	0,670

De forma a avaliar os canais que foram selecionados para todos os voluntários, a Figura 3 apresenta de forma visual os mais escolhidos ao longo das 20 execuções do AG, independentemente do número de épocas promediadas. Essa análise nos apresenta de forma clara um subconjunto de no máximo 15 canais, que são apresentados pelo AG em, pelo menos, 80% das vezes que ele foi executado. Vale ressaltar que neste subgrupo apresentado, existem eletrodos da região central que estão diretamente relacionados as áreas de interesse do P300 [21]. Além disso, esse resultado está de acordo com aqueles encontrados anteriormente neste trabalho, onde o estímulo pode ser perceptível no eletrodo contralateral a ele. Assim, os estímulos apresentados no dedo direito ativam o lado esquerdo, onde nesse, estão os canais ímpares, como C1, C3 e C5, e o inverso também, o que está de acordo com a literatura [8].

Fig. 3. Representação de todos os eletrodos utilizados na coleta de dados. O aumento do tamanho da fonte do eletrodo, significa que este foi escolhido mais vezes. A cor do eletrodo faz referência sua região de posicionamento e para que fossem coloridos, era necessário que este fosse selecionado em pelo menos, 80% de todas as execuções para todos os números de épocas. A imagem superior foi feita levando em consideração o estímulo no dedo direito, e a inferior, o estímulo no dedo esquerdo.

IV. DISCUSSÃO

No presente estudo, buscou-se selecionar um subgrupo de eletrodos capazes de permitir a distinção de frequências de eletroestimulação tátil através da resposta cortical evocada. Sabe-se que os canais de EEG ideais podem ser encontrados utilizando métodos de otimização, como algoritmos evolutivos, sendo na maioria das vezes, mais benéficos do que aqueles que são conhecidos na literatura por serem responsáveis pela tarefa [10]. O uso de técnicas de otimização em aplicações de ICMs requer o entendimento adequado dos objetivos da tarefa em análise, visto que essa tem a finalidade de classificação e tomada de decisão [22]. Entretanto, no caso da análise de EEG, é complexo determinar os locais exatos dos disparos neuronais devido à condução de volume [11]. Em alguns casos, a presença de um analista com domínio do assunto se faz necessária, onde essa busca selecionar a quantidade e os locais de posicionamento dos eletrodos. Porém, as ferramentas de otimização podem auxiliar a recomendar outros canais, aumentando a precisão da ICM, além da possibilidade de fornecer informações sobre o local de origem da tarefa que está sendo executada. [11].

De acordo com Nwagu *et al.* [1], o maior desafio enfrentado pela maioria dos estudos que relacionam ICMs com a RA até os dias atuais é desconforto físico desencadeado pela necessidade de concentração constante do usuário e pela demora do posicionamento dos eletrodos. Portanto, a utilização de uma função de aptidão relacionada ao AG baseada na acurácia da SVM facilita a identificação de canais com melhor performance, permitindo resultados mais rápidos, diminuindo o tempo de concentração excessivo dado por erros técnicos. Além disso, essa otimização pode tornar a ICM mais compacta e confortável para o usuário, evitando a alta taxa de rejeição [14] e diminuindo o desconforto físico. Outra limitação dos atuais sistemas de ICM são em termos de precisão e taxa de transferência de informações [1], e com uma ICM com o número de canais reduzidos e otimizados, tal obstáculo pode ser superado.

Deste modo, a otimização do número de canais neste estudo não trouxe um aumento na acurácia no sistema de classificação como esperado, entretanto, mostrou que mesmo diminuindo a quantidade de canais, ainda é possível manter uma alta acurácia. Dessa forma, o presente trabalho mostrou que existe a possibilidade de selecionar um número e determinados canais associados a uma determinada região relacionada a uma tarefa específica, levando em consideração o P300.

V. CONCLUSÃO

Os resultados encontrados neste trabalho baseiam-se em reduzir a quantidade de canais e ainda assim, manter uma acurácia suficiente para a aplicação em ICMs. Para isso, foi utilizado um algoritmo evolutivo AG, que a partir de dados treinados por uma SVM, selecionou os melhores canais, levando em consideração o potencial P300. A seleção destes canais não elevou o nível de acurácia média, entretanto, comprovou que, mesmo diminuindo a quantidade de canais, a acurácia manteve-se suficiente nos eletrodos selecionados. A partir dessa diminuição, é possível reduzir o tempo de processamento dos dados do EEG, facilitando a aplicação em tempo real de ICMs táteis com RA.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro, à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ao Laboratório de Engenharia Biomédica (BIOLAB) da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), pelo fornecimento da estrutura física, à todos os voluntários que se disponibilizaram, e todos aqueles que nos ajudaram na coleta de dados.

REFERÊNCIAS

- [1] C. Nwagu, A. Alslaity, and R. Orji, "EEG-Based Brain-Computer Interactions in Immersive Virtual and Augmented Reality: A Systematic Review," *Proc. ACM Human-Computer Interact.*, vol. 7, no. EICS, pp. 1–33, 2023, doi: 10.1145/3593226.
- [2] L. M. Angraini, Alzaber, Debby Permata Sari, and Ilham Muhammad, "Augmented Reality: Improvement of Critical Thinking Based on Students' Initial Mathematical Ability," *Indones. J. Teach. Learn.*, vol. 2, no. 1, pp. 137–152, 2023, doi: 10.56855/intel.v2i1.176.
- [3] J. W. Choi *et al.*, "Neural Applications Using Immersive Virtual Reality: A Review on EEG Studies," *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, vol. 31, pp. 1645–1658, 2023, doi: 10.1109/TNSRE.2023.3254551.
- [4] C. Y. Kee, S. G. Ponnambalam, and C. K. Loo, "Multi-objective genetic algorithm as channel selection method for P300 and motor imagery data set," *file:///C:/Users/maria/Downloads/12006-Artigo-141369-3-10-20230220 (1).pdf*, vol. 161, pp. 120–131, 2015, doi: 10.1016/j.neucom.2015.02.057.
- [5] S. Vaid, P. Singh, and C. Kaur, "EEG signal analysis for BCI interface: A review," *Int. Conf. Adv. Comput. Commun. Technol. ACCT*, vol. 2015-April, pp. 143–147, 2015, doi: 10.1109/ACCT.2015.72.
- [6] R. A. Ramadan and A. V. Vasilakos, "Brain computer interface: control signals review," *Neurocomputing*, vol. 223, no. October 2016, pp. 26–44, 2017, doi: 10.1016/j.neucom.2016.10.024.
- [7] G. B. Bernardi, "Ferramenta Simplificada Para Testes de Algoritmos de Seleção de Características e Classificação em Sinais Cerebrais Captados com EEG para BCIs baseados em Imagética Motora," 2018.
- [8] I. H. Hasan, A. R. Ramli, and S. A. Ahmad, "Utilization of Genetic Algorithm for Optimal EEG Channel Selection in Brain-Computer Interface Application," *file:///C:/Users/maria/Downloads/12006-Artigo-141369-3-10-20230220 (1).pdf*, pp. 97–102, 2014, doi: 10.1109/ICAJET.2014.25.
- [9] O. P. Idowu *et al.*, "Neuro-evolutionary approach for optimal selection of EEG channels in motor imagery based BCI application," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 68, no. April, p. 102621, 2021, doi: 10.1016/j.bspc.2021.102621.
- [10] A. Albasri, F. Abdali-Mohammadi, and A. Fathi, "EEG electrode selection for person identification thru a genetic-algorithm method," *file:///C:/Users/maria/Downloads/12006-Artigo-141369-3-10-20230220 (1).pdf*, vol. 43, no. 9, 2019, doi: 10.1007/s10916-019-1364-8.

- [11] S. Fathima and S. K. Kore, "Formulation of the Challenges in Brain-Computer Interfaces as Optimization Problems—A Review," *file:///C:/Users/maria/Downloads/12006-Artigo-141369-3-10-20230220 (1).pdf*, vol. 14, no. January, pp. 1–13, 2021, doi: 10.3389/finins.2020.546656.
- [12] B. Dal Seno, M. Matteucci, and L. Mainardi, "Online detection of P300 and error potentials in a BCI speller," *Comput. Intell. Neurosci.*, vol. 2010, 2010, doi: 10.1155/2010/307254.
- [13] L. A. Moctezuma and M. Molinas, "Towards a minimal EEG channel array for a biometric system using resting-state and a genetic algorithm for channel selection," *Sci. Rep.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–14, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-72051-1.
- [14] A. C. P. R. da Costa, "Modelo Neuromórfico para Estimulação Transcutânea e Otimização dos Níveis de Percepção Sensorial," 2020.
- [15] A. C. P. R. da Costa, A. L. D. Siqueira Junior, F. A. de Castro Oliveira, S. R. de Jesus Oliveira, and A. B. Soares, "Electrodermal stimulation variant analysis for optimum perception in somatosensory feedback protocols," *Res. Biomed. Eng.*, vol. 38, no. 2, pp. 451–463, 2022, doi: 10.1007/s42600-022-00199-y.
- [16] A. Mognon, J. Jovicich, L. Bruzzone, and M. Buiatti, "ADJUST: An automatic EEG artifact detector based on the joint use of spatial and temporal features," *Psychophysiology*, vol. 48, no. 2, pp. 229–240, 2011, doi: 10.1111/j.1469-8986.2010.01061.x.
- [17] M. Chaumon, D. V. M. Bishop, and N. A. Busch, "A practical guide to the selection of independent components of the electroencephalogram for artifact correction," *J. Neurosci. Methods*, vol. 250, pp. 47–63, 2015, doi: 10.1016/j.jneumeth.2015.02.025.
- [18] S. H. Patel and P. N. Azzam, "Characterization of N200 and P300: Selected studies of the Event-Related Potential," *Int. J. Med. Sci.*, vol. 2, no. 4, pp. 147–154, 2005, doi: 10.7150/ijms.2.147.
- [19] J. Polich, "Updating P300: An integrative theory of P3a and P3b," *Clin. Neurophysiol.*, vol. 118, no. 10, pp. 2128–2148, 2007, doi: 10.1016/j.clinph.2007.04.019.
- [20] J. N. Mello, A. C. P. R. da Costa, A. L. D. S. Júnior, and A. B. Soares, "Utilização de algoritmos genéticos para seleção de áreas corticais ótimas em ICMs auditivas," *file:///C:/Users/maria/Downloads/12006-Artigo-141369-3-10-20230220 (1).pdf*.
- [21] J. Polich, "Clinical application of the P300 event-related brain potential," *Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am.*, vol. 15, no. 1, pp. 133–161, 2004, doi: 10.1016/S1047-9651(03)00109-8.
- [22] T. Alotaiby, F. E. A. El-Samie, S. A. Alshebeili, and I. Ahmad, "A review of channel selection algorithms for EEG signal processing," *file:///C:/Users/maria/Downloads/12006-Artigo-141369-3-10-20230220 (1).pdf*, vol. 2015, no. 1, 2015, doi: 10.1186/s13634-015-0251-9.